

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARINING XALQ JUMBOQLARIDAGI MAKON IFODALOVCHI NOMINATSIYALARNING LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI

Alijonova Muslimaxon Ilhomjon qizi

Qo'qon DPI magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarining xalq jumboqlaridagi makon bildiruvchi nominatsiyalarning lingvokulturologik tahlili haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, makon tushunchalari va ularning nomi ingliz va o'zbek tillaridagi topishmoqlar misolida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Makon, muhit, nominatsiya, lingvokulturologiya, topishmoq, motiv, ijtimoiy makon, kichik makon.

KIRISH

Xalq jumboqlari — bu xalqning madaniyati, an'analari va qarashlarini aks ettiruvchi muhim til va adabiyot namunalari hisoblanadi. Ingliz va o'zbek tillarida joylashuv, makon va muhit tushunchalari jumboqlarda o'ziga xos tarzda ifodalanadi. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek jumboqlarida makon tushunchalarini aks ettiruvchi nominatsiyalarni lingvokulturologik jihatdan tahlil qilish maqsad qilingan.

Ingliz va o'zbek tillaridagi jumboqlar orasidagi farqlar quyidagilardir:

1. Mavzu va kontekst:

Ingliz jumboqlari ko'pincha abstrakt tushunchalarni yoki tabiiy ob'ektlarni tasvirlaydi, masalan, bulutlar, ufq, yoki boshqa tabiiy hodisalar.

O'zbek jumboqlari esa ko'proq kundalik hayot, milliy an'analar va tabiiy manzaralarga asoslangan bo'ladi, ko'pincha o'zbek madaniyati bilan bog'liq.

2. Usul va ifoda:

Ingliz tilida jumboqlar ko'pincha mantiqiy yechim va o'yin jarayoniga asoslangan, ya'ni javoblar ko'proq fikrlashni talab qiladi.

O‘zbek tilida esa jumboqlar ko‘pincha ma'lum bir so‘z o‘yiniga yoki ritmik tuzilishga ega bo‘ladi, shuningdek, xalq hikmatlari va adabiy an‘analarni o‘z ichiga oladi.

3. Ovoz va ritm:

Ingliz jumboqlari odatda oddiy va to‘g‘ri ifodalarga ega, ba‘zan rimoz (rhymes) bo‘lishi mumkin.

O‘zbek jumboqlari esa ko‘proq ritmik va she‘riy tarzda tuzilgan bo‘lib, ma'lum bir musiqiy ohangga ega.

4. Kontekstual ahamiyat:

Ingliz jumboqlari global madaniyat bilan bog‘liq va keng tarqalgan, ko‘pincha umumiy axborotga asoslanadi.

O‘zbek jumboqlari mahalliy madaniyat va an‘analar bilan bog‘liq bo‘lib, o‘ziga xos ma‘nolar va o‘rnaklar keltiradi.

Bu farqlar har ikkala til va madaniyatning o‘ziga xosligini aks ettiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Makon tushunchalari va ularning nomi

Makon tushunchalari xalq jumboqlarida ko‘plab qiziqarli motivlar orqali ifodalanadi. Ingliz va o‘zbek tillarida makon bilan bog‘liq jumboqlarni tahlil qilganda, quyidagi asosiy nominatsiyalarni ko‘rish mumkin:

1. Tabiat va Yer: O‘zbek jumboqlarida yer, tog‘, daryo kabi tabiiy makonlar muhim o‘rin egallaydi. Misol uchun, "Tog‘da toshlar, suvda baliqlar" kabi jumlalar makon tushunchasini aks ettiradi.[3]

2. Kichik Makonlar: O‘zbek tilida "uy", "ota-onaning uyi" kabi tushunchalar keng tarqalgan bo‘lib, ularning madaniy ahamiyati yuqori. Ingliz jumboqlarida esa "home", "house" kabi terminlar qo‘llaniladi.

3. Ijtimoiy Makon: O‘zbek jumboqlarida "mahlasa", "mahalla" tushunchalari jamiyatni aks ettiradi. Ingliz tilida esa "community" va "neighborhood" kabi so‘zlar bunday ijtimoiy makonlarni ifodalaydi.

Lingvokulturologik tahlil

Ingliz va o‘zbek jumboqlarida makon tushunchalari nafaqat geografik jihatdan, balki madaniy kontekstda ham o‘rganilishi lozim. Har ikki tilning jumboqlarida makon tushunchalari orqali xalqning hayot tarzi, an‘analari va qadriyatlari ifodalanadi.

O‘zbek jumboqlari: O‘zbek xalq jumboqlarida tabiat va ijtimoiy hayotning muhimligi ta’kidlanadi. Misol uchun, "Ona yer – ona, ikki qo‘l – ikki quchoq" degan ibora, yerning ahamiyatini va oila birliklarini aks ettiradi. O‘zbek tilidagi topishmoqlarda makon ifodalanishi ham xilma-xil va qiziqarli. Bu topishmoqlarda joy, muhit yoki tabiiy ob'ektlar tasvirlanadi. Masalan:

1. Tabiat joylari: "Tog'da yashar, lekin yerga tegmas." (Javob: "Bulut"). Bu yerda bulutlarning makoni, ya'ni osmon tasvirlangan.

2. Insonlar o'rtasidagi munosabatlar: "Ikkita joy, biri ko'rinadi, biri yo'q." (Javob: "Xona va hovli")

Bu topishmoqda ichki va tashqi makonlar aks etgan.

3. Kundalik hayot: "Yuzim bor, lekin ko'zlarim yo'q." (Javob: "Tosh"). Bu yerda toshning qayerda joylashgani haqida tasavvur beriladi.

Bu topishmoqlar orqali makonning turli jihatlari, inson va tabiat o'rtasidagi aloqalar, hamda o'zaro munosabatlar o'rganiladi.

Ingliz jumboqlari: Ingliz tilidagi jumboqlarda esa makon, ko'pincha, xalqning o'ziga xos qiyofasini, urf-odatlarini va ehtiyojlarini ifodalaydi. Masalan, "Home is where the heart is" degan ibora, uy va oila tushunchalarining muhimligini ko'rsatadi. Ingliz tilidagi xalq jumboqlarida makon ifodalanishi turli shakllarda namoyon bo'ladi. Ular ko'pincha ma'lum joylar yoki muhitlarni tasvirleydi. [5]. Masalan:

1. Tabiat: "What has roots as nobody sees, is taller than trees?" (Javob: "Mountain"). Bu jumboqda tog'ning makoni va uning tabiati aks etgan.

2. Ijtimoiy joylar: "I am full of holes, but I can hold water. What am I?" (Javob: "Sponge"). Bu yerda ma'lum bir ob'ekt (gubka) orqali makon ifodalangan. [3]

3. O'zgaruvchan joylar: "I fly without wings, I cry without eyes. Whenever I go, darkness flies." (Javob: "Cloud"). Bulutlar orqali makonning o'zgaruvchanligi ko'rsatilgan.

Bu kabi jumboqlar makonning turli jihatlarini, inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni, shuningdek, hissiy tajribalarni aks ettiradi.

XULOSA

Ingliz va o‘zbek tillaridagi xalq jumboqlari makon tushunchalarini o‘ziga xos tarzda aks ettiradi. Ushbu jumboqlar orqali biz ikki xil madaniyatni va ularning an'analari, qadriyatlarini va ijtimoiy hayotini o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘lamiz. Lingvokulturologik tahlil orqali makon tushunchalari nafaqat til, balki madaniyatning ham ajralmas qismi ekanligi aniq bo‘ladi.

Ushbu maqola, xalq jumboqlari orqali makon tushunchalarini o‘rganish, shuningdek, turli xalqlarning madaniyati va an'alarini chuqurroq tushunish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Klassik va zamonaviy lingvistika: Crystal, D. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Yulchiev, B. (2010). Lingvistik tadqiqotlar: nazariya va amaliyot.

2. Madaniyat va lingvistik tadqiqotlar: Whorf, B. L. (1956). Language, Thought, and Reality: Selected Writings. Sapir, E. (1921). Language: An Introduction to the Study of Speech.

3. Topishmoq va xalq hikoyalari: Anar, K. (1985). O'zbek xalq topishmoqlari. Propp, V. (1968). Morphology of the Folktale.

4. Lingvokulturologiya: Wierzbicka, A. (1997). Understanding Cultures Through Their Key Words. Sharifov, S. (2006). Lingvokulturologiya: nazariya va amaliyot.

5. Jumboqlar va til: Nazzal, M. (2016). The Role of Proverbs and Sayings in the Culture. Sattorov, A. (2015). O'zbek tilida xalq jumboqlari va ularning mantiqiy tahlili.